

Лялюк Ірина Миколаївна,

учитель українознавства та зарубіжної літератури

Харківської гімназії № 65

Харківської міської ради Харківської області

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЕЛІТ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВОЮ У РОБОТАХ ТОМАСА МОРА ТА ТОММАЗО КАМПАНЕЛЛІ

У статті розглядаються роботи Томаса Мора та Томмазо Кампанелли й з'ясовується, яку роль автори утопій відводили інтелектуальним елітам в управлінні державою. Основною темою через твори утопістів проходить виведення на високе почесне місце професії вчителя, що обумовлено доведенням концепції ідеальної держави, ідеальної влади, ідеальних людей які нею управляють. Досягти це можна лише за умови різнобічного виховання особистості.

Ключові слова: *виховання, гуманізм, державне управління, інтелектуальна еліта, література епохи Відродження, особистість, утопія.*

Постановка проблеми. Визнання виняткової ролі особистості та відхід від середньовічного пантеїзму у епоху Відродження не могли не привести до пожвавлення інтересу до проблеми інтелектуальної еліти. Гуманізм епохи Відродження утвердив себе через формування нової течії суспільної думки, заснованої на ідеях егалітаризму, що ставить питання про неправомірність соціальної диференціації і захищає інтереси більшості верств населення – утопічного соціалізму. Радикальні ідеї нового напрямку у художньо-романтичній формі висловили Томас Мор у творі «Утопія» та Томмазо Кампанелла у «Місті сонця».

Аналіз досліджень. Дослідниками постійно йде пошук соціальних ідеалів

і найкращих форм державного устрою, здатних забезпечити досягнення загального добра і блага. У цьому процесі вони звертаються до філософських роздумів минулих поколінь, в тому числі й до концепцій висловлених у творах Томаса Мора та Томмазо Кампанелли. Зокрема, слід відзначити роботи О. Вечіркор [2], Г. Демиденко [3], Г. Іленьків [4], Є. Ланюк [7], Р. Нозіка [9], Ю. Сабадаш [11], Г. Сабат [12] та багато інших. Попри значний науковий інтерес творчості цих мислителів, поза увагою залишився важливий аспект їх творів – роль і місце у суспільстві інтелектуальної еліти.

Мета статті – проаналізувати роботи Томаса Мора та Томмазо Кампанелли й виявити, яку роль автори утопій відводили інтелектуальним елітам в управлінні державою.

Виклад основного матеріалу. Томас Мор та Томмазо Кампанелла були прогресивними мислителями та письменниками, дітьми епохи Відродження, коли Західна Європа, приголомшена антифеодальними рухами, увійшла до стадії початкового розвитку капіталізму, коли техніка і наука пішли вперед, коли думка обганяла реальність у пошуках нового [10, с. 217]. Томас Мор (1478–1535) – родоначальник утопічного соціалізму. Його батько та обидва діди були пов'язані з юриспруденцією. Вступив до Оксфордського університету. У 26 років став членом парламенту і набув популярності своєю справедливістю, прославився як людина високого громадянського обов'язку. Він був призначений королівським радником при Генріху 8, потім обраний спікером палати громад і в 1529 призначений лорд-канцлером. Тобто він став другою після короля особою. На цій посаді він зберігав незалежність, чим викликав конфлікти з королем [1, с. 74]. Подальше поширення утопічного соціалізму у Європі пов'язане з ім'ям Джованні Доменіко Кампанелли, автора «Міста Сонця», відомого італійського філософа, соціолога та літератора. Він народився в 1568 році на півдні Італії, в Калабрії, яка знаходилася під гнітом іспанської корони. П'ятнадцяти років, усупереч волі батька, який мріяв бачити його дипломованим юристом, він постригся до монастиря домініканців під ім'ям Томмазо (Фома). Починаються завзяті заняття філософією та теологією,

вивчення робіт Аристотеля та Хоми Аквінського. Але допитливий і глибокий розум Кампанелли рветься з тіней церковної вченості. На полицях монастирських бібліотек знаходить праці Демокріта і Платона, по-своєму осмислює їх. Найбільший його інтерес викликала натуралістична філософія італійця Бернардіно Телезіо (1509–1588), запеклого супротивника аристотелівської схоластики, роботи якого були включені католицькою церквою до списку заборонених книг. Кампанелла відкрито захищає ідеї Гелезіо, публікує філософські твори, де розвиває їх у напрямі пантеїстичного одухотворення природи. Така зухвалість не могла пройти безкарно, й інквізиція зацікавилася Кампанеллою. Але до певного часу все зійшло благополучно: Кампанелла виявив себе як противник Реформації і прихильник не тільки церковної, а й світської влади папи, що змусило інквізицію заплющити очі на багато його гріхів [6, с. 241]. Хоча цих двох мислителів відділяє майже сто років, запропоновані ними моделі суспільного устрою мають багато спільного.

Першим до пошуку ідеального суспільства звернувся Томас Мор. Однак, спроби винайти ідеальний суспільний устрій були і до нього. Зокрема, в трактаті «Політика» Платона, який сам Мор добре знав і з якого запозичив багато ідей. Автор стверджував, що державу мають очолити найрозумніші – вчені-філософи, які створюють закони. Їх охороняти повинні воїни. У самому низу – торговці, ремісники, землероби, які й розпоряджаються матеріальною власністю. Але головний їхній обов'язок – постачати вищим групам все необхідне. Суть утопічної мрії Платона – ліквідація чвар та боротьби всередині панівного класу рабовласників. Він хотів повернутися не до первісної громади, а до ближчого минулого. А потім – жодних зрушень, жодного розвитку, все встановлено навіки за абсолютного поділу розумової та фізичної праці [9, с. 33]. Достатньо уважно прочитати «Державу» Платона і «Утопію» Т. Мора, щоб переконатися, наскільки великий був вплив першого на другого. Збігаються не лише окремі положення та принципи устрою ідеальної держави в одного й іншого мислителя, а часом навіть словесні висловлювання. Сучасні дослідники та коментатори розкривають цілі пласти «платонізму» в «Утопії».

Та й сам Т. Мор не приховує, що його «Утопія» нав'язана платонізмом і є своєрідним продовженням ідеальної держави Платона і певною мірою політій Аристотеля [7, с. 200].

Сюжет книг англійця Т. Мора та італійця Т. Кампанелли досить простий: у них проголошуються ідеї загальної рівності та описується суспільний устрій на острові Утопія та у Місті Сонця, де проживають утопійці та солярії відповідно. Обидві утопії будуються у формі діалогу і від імені якогось мандрівника, який випадково відкрив небачену країну і сприймає незнайомий йому світопорядок. Основна причина всіх пороків і бід, вважали автори утопій, – приватна власність, через яку виникають протиріччя інтересів особистості та суспільства, ледарство та виснажлива праця, розкоші та злидні; вона породжує злочини. Затвердження ідеї соціальної рівності Мор і Кампанелла пов'язували з ліквідацією приватної власності, скасуванням грошового обігу, загальною обов'язковістю продуктивної праці, утриманням від воєн і чвар, рівним розподілом суспільних благ. «Де тільки є приватна власність, де всі міряють на гроші, там навряд чи будь-коли можлива правильна і успішне протікання державних справ» [8]. У цьому контексті їхні проекти соціальної справедливості будуються у відриві від ідей Платона (крім скасування приватної власності), у якого умовою існування ідеальної держави було збереження соціальної нерівності та ієрархії, примат аристократизму духу та інтелектуалізму філософів-правителів. Для Мора і Кампанелли первинним є досягнення суспільної рівності та покращення життя всього суспільства, а не його еліти. Внаслідок проголошення в «Утопії» низки таких гуманістичних принципів та викриття недоліків класового суспільства дозволили говорити про те, що Мор «намагався розробити детальний план комуністичної організації суспільного життя» [2, с. 58], а Кампанелла, як його послідовник, став огранщиком цього комуністичного плану, ще більш деталізуючи ідеї соціальної рівності та егалітаризму.

Тим часом, в Утопії, на відміну від Міста Сонця, існує рабство, що в принципі суперечить ідеям рівності. Раби повинні виконувати всю брудну і

непосильну роботу. Але рабами стають не від народження, основним джерелом рабів є кримінальний злочин або будь-яке інше досить тяжке правопорушення: «...вони звертають у рабство свого громадянина за ганебне діяння або тих, хто в чужих народів був приречений на страту за скоєний ним злочин», (їх купують або отримують задарма)» [8]. Тим самим Мор показує, що рабство в Утопії має дуже специфічний характер. Раби виконують економічну функцію, будучи і мірою регулювання правопорядку. Таким чином, на думку Мора, необхідно розцінювати рабство в Утопії, як заклик до пом'якшення жорстокої середньовічної Європейської системи кримінальних покарань, адже ніщо не може бути порівнянне за значимістю з цінністю людського життя. Однак, з боку критиків, саме в наявності рабовласництва проявляється слабка сторона концепції Мора, адже в реальному світі наявність рабів явно суперечить і принципам рівності, і гуманістичним ідеям, на яких ґрунтувався автор. Крім того, не знаходить свого абсолютного підтвердження у тексті й декламація загальної рівності навіть серед законослужняних громадян. Тут ми зустрічаємо прихильність до настанов давньокитайських мислителів, згідно з якими жінки повинні підпорядковуватися чоловікам, діти – батькам, молодші – старшим.

В уявленні Мора ідеальна людина – це людина діяльна, що займає своє становище у суспільстві завдяки таланту та праці, а не знатному походженню. Але для Мора праця інтелектуальна вище фізичної, в ідеальній державі Утопія присвячувати весь свій час наукам можуть лише обрані: «У кожному місті є лише небагато осіб, які звільнені від інших праць і приставлені лише до навчання, це саме ті, у кого з дитинства виявилися прекрасні здібності, видатний талант та покликання до корисних наук» [8]. У результаті навіть у теоретико-утопічній побудові свого егалітарного суспільства Мор не зміг обійтися без виділення інтелектуального прошарку, що формується на засадах меритократії. Тут Мор зосереджується на якісному змісті людської особистості, можливості її розвитку. Мова йде про виховання та освіту як основні напрямки відтворення інтелектуальної еліти для того «щоб у ще ніжні та гнучкі уми хлопчиків вкласти думки добрі та корисні для збереження держави» [8]. По

суті, Мор малює образ платонівського ідеального правителя, вихованого на інтелектуальних чеснотах: «У літературній утопії засновниками «найкращого» устрою виступають виняткові герої. Їхня унікальність проявляється у неперевершених інтелектуальних здібностях» [11, с. 120]. Кожен громадянин Утопії має всі умови для успішного оволодіння науками та духовного зростання.

Ще більш чітко загальна стратифікація за інтелектуальною ознакою представлена в «Місті Сонця» Т. Кампанелли, написаному сто років після «Утопії» Т. Мора. Вищими посадовими особами в Місті, так само як і в «Державі» Платона, є філософи і мудреці, які обізнані в будь-якій галузі знання, споглядачі вищих ідей і на цій підставі керують усією державою. Вони – абсолютні правителі та їхня влада ні в кого не викликає сумніву і невдоволення, оскільки базується на принципах меритократії. Верховним правителем є Метафізик чи інакше Сонце, звідки і назва міста. Ним стає найбільш здібна, обдарована і всебічно освічена з усіх громадян людина, яка найбільш повно обізнана в науках, мистецтвах, ремеслах. У нього найглибші пізнання у метафізиці, математиці, фізиці, історії, астрономії та ін. Правитель є главою світської та духовної влади, остаточне рішення з життєво важливих питань завжди залишається за ним. Його посада незмінна, якщо тільки не знайдеться така людина, яка виявиться мудрішою за свого попередника. Коли така людина з'явиться, Метафізик зобов'язаний сам відмовитися від влади на її користь. При Верховному правителі складаються три співправителі: Пон (Міць або Сила – керує питаннями війни та миру), Сін (Мудрість – керує розвитком наук, мистецтв, різноманітними навчальними закладами) та Мор (Любов – розпоряджається питаннями дітонародження, виховання, укладення шлюбів). Ці посади також незмінні «якщо тільки порадившись між собою вони не передадуть своєї гідності іншому, кого з упевненістю вважають наймудрішим, найрозумнішим і бездоганим» [5]. Тож, Метафізик, Міць, Мудрість, Любов – єдині з магістратів, які не можуть бути зміщені з волі народу і на взаємини яких між собою народ не впливає. Інші начальники та посадові особи, перш ніж

потрапити на ту чи іншу офіційну посаду, проходять процедуру обрання. Також у Місті Сонця існують народні збори, які критикують діяльність правлячих осіб, воно складаються із кандидатів яким виповнилося 20 років та які мають право висловлювати невдоволення з приводу діяльності уряду. Правлячий шар у Кампанелли близький до політії Аристотеля, але з деякими уточненнями, коли верховна влада розділена між трьома співправителями (а це аристократичний початок) і незмінним Верховним правителем, що являє собою тенденцію монархічну. Абсолютно чітко Кампанелла виділив інтелектуальну еліту суспільства, що займає своє становище в Місті Сонця за своїми якостями, а також і її верхівку – неперевершеного і беззмінного інтелектуала, що володіє немислимим набором якостей, по праву займає верховне місце в суспільній ієрархії відповідно до принципу меритократії. Кампанелла сам належав до класу інтелігенції, за яким і закріпив владу у місті Сонця. Інтелігенція того часу була порівняно освічена, і хто як не вона могла розібратися в усіх питаннях управління суспільством.

Істотним уточненням до утопії Кампанелли буде те, що він продовжив і розвинув євгенічні погляди Платона щодо формування еліти крові. За задумом Кампанелли, найкращий суспільний устрій поширюється також на сімейно-шлюбні стосунки та регламентує критерії відбору майбутніх батьків. Шлюби, що укладаються в Місті Сонця, не мали нічого спільного з любов'ю. За аналогією з конями і собаками – шлюби між людьми укладалися з метою поліпшення людської породи (підбором подружжя займалися священнослужителі), ну а безплідні жінки ставали загальними дружинами. Він не обмежується суто зовнішніми даними, до уваги беруться не тільки фізичні характеристики майбутнього батька, але також його психічний та інтелектуальний розвиток. Навіть час зачаття визначається суворо з наукового погляду, який з точністю розраховують астролог та лікар [5]. У результаті Кампанелла скасовує у своїй утопії як ідею рабства, власності, так й ідею сім'ї, оскільки у вигляді традиційних форм шлюбу та сімейного життя складно генерувати найкраще потомство – майбутніх будівельників найкращої держави.

Крайній прагматизм Кампанелли у погляді на спільність сімейно-шлюбних відносин багато в чому пояснюється його прагненням абсолютизувати принцип загальної справедливості, зятотою прихильністю автора до своїх утопічних ідеалів.

Основна причина зла на думку Кампанелли полягає у людських пороках, насамперед в егоїзмі, що породжує бажання в одних жити за рахунок інших. «Але коли ми відмовимося від себелюбства, у нас залишиться тільки любов до громади». Ламати людську природу, за якою кожна людина насамперед думає про себе, а не про інших, Кампанелла хоче за допомогою поліцейської держави, за якої будь-яке інакодумство припиняється. Інші причини народного нещастя, це невігластво і нерозуміння необхідності переходу до нового, більш досконалого суспільного порядку. Тому мислитель приділяв особливу увагу народній освіті та вихованню. З моменту народження діти починають навчатися та виховуватися у суспільстві. Основний метод для цього – навчання за картинами, якими списані стіни будинків міста. Починаючи з 10 років відбувається перехід до практичного навчання дітей. При цьому діти проходять, і тут Кампанелла повторює ідеї Мора, поряд із загальними предметами, ремісничу справу та сільське господарство. Велике значення надається й освіті дорослого населення. У час, що залишився від 4 годин роботи, передбачалося, що люди будуть розвиватися душею і тілом. Або вивчати науки, або займатися фізичними вправами.

Підсумовуючи слід зазначити важливість утопічних поглядів для соціокультурного осмислення ролі інтелектуальних еліт. Розгляд еліт крізь призму утопій та оцінки їх діяльності є суттєвими складовими елітологічного дискурсу. Як правило, утопія асоціюється з тим, що навряд чи можна здійснити на практиці і самі автори утопій говорять нам про це. Так Т. Кампанелла, розглядаючи вибудовані ідеали як ним самим, так і його попередником Т. Мором називає їх інакше як «зразком для посильного наслідування», державним устроєм, «відкритим у вигляді філософських висновків». Та й сам Мор називав свою «Утопію» «золотою кумедною книжечкою». Тим часом

утопією можна назвати не тільки те, що неможливе, а й щось інше, відмінне від того, що існує. У інтелектуальній еліті завжди існує потреба у новому погляді на життя, змінах, ідеалах, досконалому світі. Ідеал можна визначити як образ, відповідно до якого індивід формує своє майбутнє, отже, відповідно до якого він має діяти вже сьогодні. Його думка у разі рухається у двох напрямках: від ідеалу до дійсності і від дійсності до ідеалу. Як зазначає Є. О. Гаврилов «Процес інтелектуального конструювання, що здійснюється утопістом, у чомусь схожий з пізнавальною діяльністю вченого. У результаті створення утопічних проєктів використовуються ті самі процедури, що й у ситуаціях наукового експерименту чи моделювання» [1, с. 79]. Утопія, таким чином, є свого роду теоретичною інтелектуальною ідеалізацією щодо зміни існуючої дійсності та виконує цілеспрямовану функцію, задаючи вектор руху.

Висновки. Таким чином, у творах Т. Мора та Т. Кампанелли є ряд подібних концептуальних принципів, що мають бути закладеними в основу суспільного розвитку. Зокрема: приватна власність є причиною всіх бід народів, а єдиним засобом забезпечити загальний добробут є її знищення та нагородження всіх власністю із загального фонду; благополуччя у суспільстві забезпечується обов'язковістю виробництва та праці всіх, організацією господарського життя; державна власність не може бути предметом купівлі-продажу; найпочесніші посади у державі – землероб, будівельник, коваль, лікар, учитель. Виведення на високе почесне місце професії вчителя обумовлено тим, що у основу своїх концепцій ідеальної держави, ідеальної влади, ідеальних людей мислителі поклали міркування Платона про програму різнобічного виховання особистості. Значення соціальних функцій виховання – зробити досконалим громадянином, що вміє або підпорядковуватися або управляти іншими. Ця ідея основною темою проходить через твори утопістів. Мор і Кампанелла зробили великий внесок у розвиток суспільно-політичної думки. На місце релігійного ідеалу пасивності та смирення разом з утопічним соціалізмом приходить новий ідеал людини, яка вдосконалює себе та виправляє навколишній світ.

Джерела і література:

1. Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії. Київ, Либідь, 2001. 648 с.
2. Вечірко О. Жанр літературної утопії у контексті англійського Відродження. *Наукові записки. Серія: Філологічні науки*. Кіровоград, 2014. Вип. 128. С. 56–59.
3. Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу: Навчальний посібник. Харків: Консум, 2004. 432 с.
4. Іленьків Г. Принцип корисності як основа раціональної організації політичної системи утопії та антиутопії. *Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії*. 2017. Вип. 14. С. 224–226.
5. Кампанелла Т. Місто Сонця. *Бібліотека української літератури*. URL: <https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3439>. (дата звернення: 13.02.2023 р.)
6. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера. К.: Тандем, 2002. 584 с.
7. Ланюк Є. Естетика політичних теорій епохи Відродження. *Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії*. 2014. Вип. 4. С. 196–209.
8. Мор Т. Утопія. *Бібліотека української літератури*. URL: <https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3752> (дата звернення: 05.03.2023 р.)
9. Нозик Р. Анархия, государство и утопия / пер. с англ. Б. Пинскера; под ред. Ю. Кузнецова и А. Куряева. М.: ИРИСЭН, 2008. 424 с.
10. Рассел Б. Історія західної філософії. К. Основи, 1995. 759 с.
11. Сабадаш Ю. С. Ідеали «Утопії» – ідеали ренесансного гуманізму. *Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філософські і психологічні науки*. 2003. Вип. V. С. 116–122.

Lialiuk Iryna Mykolaivna

**The role of intellectual elites in the management of the state in the works of
Thomas More and Tommaso Campanella**

The article deals with the works of Thomas More and Tommazo Campanella and find out what role the Utopia authors were given to intellectual elites in the management of the state. The main theme through the works of utopists is the introduction to the high honorable place of the profession of teacher, which is due to the proof of the concept of an ideal state, ideal power, ideal people who govern it. This can only be achieved if the personality is comprehensive.

Keywords: education, humanism, public administration, intellectual elite, literature of the Renaissance, personality, utopia.